

WP3 - INDUSTRIE CREATIVE

REPORT DI MAPPATURA
SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
CDSM IN ITALIA. IL PRINCIPIO
DELL'EQUA REMUNERAZIONE NEI
CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO

Sommario

<i>1. DIRETTIVA 2019/790 SUL DIRITTO D’AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE.....</i>	<i>3</i>
<i>1.1 L’EQUA REMUNERAZIONE DEGLI AUTORI ED ARTISTI (INTERPRETI ED ESECUTORI).....</i>	<i>7</i>
<i>1.2 UN’ANALISI COMPLESSIVA SULL’IMPLEMENTAZIONE DEGLI ART. 18-22 DELLA DIRETTIVA CDSM NEGLI STATI MEMBRI.....</i>	<i>13</i>
<i>2. IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 790/2019 IN ITALIA.....</i>	<i>15</i>
<i>2.1 LA REMUNERAZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA.....</i>	<i>16</i>
<i>2.2 L’OBBLIGO DI TRASPARENZA</i>	<i>18</i>
<i>2.3 IL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE</i>	<i>20</i>
<i>2.4 IL DIRITTO DI REVOCA.....</i>	<i>21</i>
<i>3. INTERVENTI DI REGOLAZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDO LA REMUNERAZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA.....</i>	<i>22</i>
<i>3.1 L’ASSISTENZA DI AGCOM IN SEDE DI NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI DI LICENZA</i>	<i>23</i>
<i>3.2 VIGILANZA SULL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE</i>	<i>24</i>
<i>3.3 IL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE</i>	<i>27</i>
<i>3.4 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RIGUARDO L’ARTICOLO 110-QUATER E L’ARTICOLO 110-QUINQUES L.A.....</i>	<i>29</i>
<i>3.5 POTERI DI AGCOM RELATIVI ALLE COLLECTING ED AL SETTORE DELLE LICENZE COLLETTIVE ESTESE.....</i>	<i>30</i>
<i>3.6 SULLA PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE: DELL’EQUA REMUNERAZIONE DEGLI AUTORI E DEGLI AIE.....</i>	<i>34</i>

Il presente Report costituisce il primo deliverable (D.3.1) del Work Package 3 (Industrie Creative) e ha l'obiettivo di fornire una mappatura delle norme relative alla remunerazione adeguata e proporzionata degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori nei contratti di sfruttamento.

La prima parte del Report è dedicata all'analisi delle disposizioni introdotte dagli articoli 18-22 della Direttiva (UE) 790/2019, nonché al recepimento delle stesse con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, negli articoli 107 e da 110-ter a 110-septies della legge sul diritto d'autore. La seconda parte si concentra sull'intervento di AGCOM, volto a garantire l'effettiva applicazione del principio di remunerazione adeguata e proporzionata, con l'obiettivo di ridurre le incertezze interpretative, tenendo conto delle specificità e delle complessità che caratterizzano i diritti nei diversi settori creativi.

1. DIRETTIVA 2019/790 SUL DIRITTO D'AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE

L'emersione di un mercato digitale dei contenuti, denso di iniziative pensate per rispondere alle esigenze del pubblico, ha trasformato completamente il settore creativo, in particolare quello musicale e audiovisivo. La strategia delle industrie creative è sempre stata incentrata sull'adozione delle innovazioni tecnologiche nel quadro tuttavia di una solida tutela giuridica ai contenuti. Questa impostazione è stata assecondata nel tempo dal legislatore comunitario, il cui ultimo intervento è stato rivolto alla creazione di un quadro normativo certo ed equilibrato che garantisca a tutte le parti coinvolte nella produzione e distribuzione dei contenuti – per quanto qui interessa: musicali e audiovisivi – di operare nel mercato unico digitale garantendo la disponibilità dei contenuti e, al contempo, un'adeguata remunerazione degli apporti creativi, artistici e industriali necessari alla loro produzione e diffusione.¹

La digitalizzazione e la diffusione dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica, da un lato, hanno contribuito ad amplificare le possibilità di fruizione dei titolari dei diritti attraverso la diffusione online delle loro opere, dall'altro, hanno ridotto significativamente la possibilità per i titolari di controllare la circolazione dei contenuti protetti, intaccandone così la possibilità di ricevere una remunerazione proporzionata al valore del loro lavoro creativo.²

¹ Cfr. MAZZA E., *La direttiva europea sul copyright e l'evoluzione nel settore musicale*, in (a cura di) PAPA A., *Il diritto d'autore nell'era digitale*, Giappichelli, 2019, 73 e 74.

² Cfr. ROMANO R., *L'obbligo di trasparenza nella Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale*, in AIDA, 2019, 114.

L'obiettivo di garantire una remunerazione ai titolari di diritti d'autore e connessi, sia come equo compenso che come incentivo alla creatività, è un pilastro del sistema del diritto d'autore dell'UE.³ Questo obiettivo è stato direttamente perseguito con la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (o Copyright in the Digital Single Market Directive: di seguito, "dir. CDSM" o semplicemente "dir."). I lavori preparatori della Direttiva CDSM sono stati accompagnati da un ampio e intenso dibattito, al centro del quale sono finite le disposizioni volte a risolvere il cosiddetto "value gap", ovvero la differenza tra il valore generato dalla circolazione in rete di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore e i profitti percepiti dai titolari dei diritti.⁴ Lo scopo principale della direttiva è stato proprio quello di superare l'assetto derivante dall'impropria collocazione giuridica di alcune piattaforme rispetto ad altre e dalle sue conseguenze sul piano della distribuzione dei ricavi.⁵

La questione delle piattaforme è stata chiarita con l'introduzione di diversi nuovi doveri e obblighi nei confronti di alcuni fornitori di servizi che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di contenuti, vale a dire dei cosiddetti "fornitori di servizi di condivisione di contenuti online" (od Online Content Sharing Service Providers, di seguito "OCSSPs"). Come noto, ai sensi dell'articolo 17, gli OCSSPs compiono atti di comunicazione al pubblico quando danno accesso al pubblico a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti. Inoltre, per essere esonerati dalla responsabilità su di loro incombente in virtù di tale attività, gli OCSSPs sono chiamati a compiere i migliori sforzi per ottenere la concessione di licenze dai titolari dei diritti e, in caso di mancato raggiungimento di questo obiettivo, devono soddisfare i doveri di diligenza esplicitamente indicati nell'articolo 17(4) dir. CDSM.⁶ L'introduzione dell'obbligo per gli OCSSPs (ad esempio YouTube) di ottenere una licenza preventiva ha rappresentato un passo fondamentale per stabilire un principio che l'industria creativa ha da sempre sostenuto: i servizi simili devono avere una connotazione giuridica simile.⁷

³ Cfr. PRIORA G., *The Principle of Appropriate and Proportionate Remuneration in the CDSM Directive: A Reason for Hope?*, *European Intellectual Property Review* 42(1), 2019, 2.

⁴ Cfr. COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, in *Giurisprudenza Italiana*, Vol. 174, 2022, 1296.

⁵ Cfr. MAZZA E., *La direttiva europea sul copyright e l'evoluzione nel settore musicale*, cit., 75.

⁶ Di conseguenza, gli OCSSP devono dimostrare di aver compiuto *best efforts* per ottenere una licenza, garantire l'indisponibilità di contenuti specifici caricati dagli utenti per i quali hanno ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti ed impedire il caricamento futuro di tali contenuti. Sul punto v., tra gli altri, COGO, *Online content-sharing platforms as users of copyrighted contents*, in *AIDA* 2019, 68 ss.; METZGER A. – SENFTLEBEN M., *Comment of the European Copyright Society on Selected Aspects of Implementing Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market into National Law*, *European Copyright Society (ECS)*, 2020, 4.

⁷ Cfr. MAZZA E., *La direttiva europea sul copyright e l'evoluzione nel settore musicale*, cit., 76.

L'importante obiettivo della redistribuzione degli utili generati dallo sfruttamento dei contenuti protetti online si muove innanzitutto nella direzione utilizzatori-intermediari-titolari di diritti, con l'intento di riequilibrare i benefici economici all'interno di questa filiera. Tuttavia, esiste anche un tentativo di realizzare una redistribuzione interna all'industria culturale stessa, questa volta a vantaggio specifico dei creativi in senso lato, e cioè degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori.⁸ La direttiva CDSM contiene un Capo III intitolato "*Equa remunerazione di autori ed artisti (interpreti ed esecutori) nei contratti di sfruttamento*" introdotto in una fase avanzata dell'iter legislativo con l'obiettivo di riservare ai titolari originari dei diritti una quota "ragionevole" dei profitti dell'impresa culturale.⁹ Queste norme prevedono che gli Stati membri garantiscano agli autori e agli artisti una serie di diritti e tutele nel caso in cui abbiano concesso in licenza o trasferito i loro diritti esclusivi di sfruttamento.¹⁰

Il sistema delineato dalla direttiva per garantire la protezione degli autori e degli artisti interpreti o esecutori si articola su più livelli:

- 1) l'affermazione del principio secondo il quale ad autori e artisti spetta una remunerazione adeguata e proporzionata a fronte della cessione o della concessione in licenza dei diritti loro spettanti su opere e prestazioni protette (art. 18 dir.);
- 2) l'imposizione di obblighi informativi (obbligo di trasparenza) a cessionari, licenziatari e loro aventi causa per consentire ad autori e artisti di monitorare i proventi generati dallo sfruttamento delle loro opere e prestazioni (art. 19 dir.);¹¹
- 3) l'introduzione di un meccanismo di adeguamento contrattuale (detta clausola "best-seller"¹²), che consiste nell'attribuire ad autori e artisti del diritto ad una remunerazione ulteriore se quella originariamente pattuita risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi dell'opera (art. 20 dir.);¹³

⁸ Cfr. COGO A., *Prime riflessioni sulle linee generali della Direttiva 790/2019 e sul suo recepimento in Italia*, in (a cura di) Bixio M. L., *Crisi e resilienza del diritto d'autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, 2024, 3.

⁹ Cfr. ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, in AIDA, 2021, 161.

¹⁰ Cfr. SHAPIRO T. - HANSSON S., *The DSM Copyright Directive: EU Copyright will indeed never be the same*, in *European Intellectual Property Review*, 2019, 414.

¹¹ Sul tema v. ROMANO R., *L'obbligo di trasparenza nella Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale*, cit., 2019.

¹² Cfr. SHAPIRO T. - HANSSON S., *The DSM Copyright Directive: EU Copyright will indeed never be the same*, cit., 414.

¹³ Cfr. GHIRETTI F., *La disciplina dell'equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, in (a cura di) Bixio M. L., *Crisi e resilienza del diritto d'autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, 2024, 224-225.

- 4) l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione procedure di risoluzione alternativa delle controversie che facilitino l'esercizio da parte di autori e artisti del diritto all'informazione e a una remunerazione addizionale (art. 21 dir.);
- 5) l'attribuzione ad autori e artisti del diritto di revocare i diritti ceduti o concessi in caso di loro ingiustificato inutilizzo (art. 22 dir.).¹⁴

L'introduzione di queste norme¹⁵, in uno con quelle pensate per superare il cd. value gap, rappresenta, almeno sulla carta, un progresso significativo, che contribuisce a un possibile riallineamento delle future condizioni economiche e mira a rendere più probabile che case discografiche e cinematografiche, autori e artisti ricevano una remunerazione adeguata.¹⁶ L'obiettivo che il legislatore europeo si è posto non è di fissare una misura "politica" per l'ammontare dei compensi dovuti agli autori e agli artisti, quanto, piuttosto, di promuovere una soluzione negoziale al problema dell'equo compenso spettante al creativo.¹⁷ Ciò che distingue quest'ultimo intervento europeo dalla maggior parte dei precedenti interventi di armonizzazione in materia di diritti d'autore e connessi è l'inserimento, oltre alle norme volte a rafforzare l'esclusività, di disposizioni che riguardano i "rapporti interni" tra titolari originari dei diritti d'autore o connessi e i loro aventi causa - quali ad esempio editori, produttori discografici o cinematografici, emittenti televisive, piattaforme di distribuzione video on demande ("VOD"), ossia tra coloro che tradizionalmente collaborano nella creazione e diffusione di contenuti originali.¹⁸

Salvo il diritto ad una remunerazione adeguata in sé considerato, tutte le altre norme contenute nel Capo III della direttiva operano ex post e garantiscono dunque protezione ai titolari originari una volta che il contratto sia stato concluso. La direttiva apparentemente non entra nella fase di negoziazione del contratto, rispetto alla maggior parte delle leggi nazionali che trattano i contratti di diritto d'autore¹⁹; come si vedrà, si tratta peraltro di un punto discusso, sul quale l'attuazione nei diversi Paesi membri segnala divaricazioni diffuse.

¹⁴ Cfr. COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1297.

¹⁵ Il principio di remunerazione proporzionata e il diritto di revoca non facevano parte della proposta originale della Commissione. I primi due sono stati proposti dal Parlamento europeo, mentre l'ultimo dal Consiglio. V. SHAPIRO T. - HANSSON S., *The DSM Copyright Directive: EU Copyright will indeed never be the same*, cit., 413.

¹⁶ Cfr. MAZZA E., *La direttiva europea sul copyright e l'evoluzione nel settore musicale*, cit., 76.

¹⁷ Si vedano anche i considerando 3, 72, 73 e 78; e le riflessioni di NIVARRA L., *L'equa remunerazione degli autori e degli artisti dopo l'attuazione della Direttiva n. 2019/790*, in *AIDA 2022*, 107-118, Giuffrè, Milano, 2022, 107.

¹⁸ Cfr. COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1296.

¹⁹ Cfr. DUSOLLIER S., *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, *Common Market Law Review Contents*, Vol. 57 No.4, August 4, 2020, 1022.

1.1 L'equa remunerazione degli autori ed artisti (interpreti ed esecutori)

Autori o artisti interpretati ed esecutori (in prosieguo anche: AIE) e imprenditori culturali possono trovarsi su fronti opposti: l'interesse dei primi a ottenere una remunerazione proporzionata al valore delle loro opere e prestazioni può entrare in conflitto con quello dei secondi, che devono coprire i costi e remunerare il capitale investito in relazione ai rischi assunti.²⁰ In questo contesto, nel settore creativo si osserva spesso un significativo squilibrio contrattuale, soprattutto per quanto riguarda la remunerazione di autori e AIE. Tale disparità deriva in gran parte dalla normale posizione di debolezza di questi ultimi rispetto alle controparti, anche in virtù di una situazione caratterizzata da asimmetria informativa²¹, dovuta alla limitata conoscenza ed esperienza nel mercato dei prodotti e servizi culturali.²²

È questo il contesto nel quale interviene la direttiva CDSM, il cui articolo 18, comma 1, intende per l'appunto proteggere gli autori e gli artisti, che rappresentano la parte debole nei rapporti con cessionari e licenziatari dei diritti di utilizzazione economica e che, al momento della stipula del contratto, potrebbero pertanto accettare una remunerazione inadeguata.

L'articolo 18, comma 1, prevede in particolare che *“Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.”*. La norma intende rispondere all'esigenza del legislatore di riequilibrare le posizioni contrattuali tra, da un lato, gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori (di seguito AIE) e, dall'altro, le imprese culturali che sfruttano i loro contenuti.²³ Queste ultime comprendono produttori, editori e terzi cessionari e/o licenziatari che operano con gli autori e gli AIE mediante contratti di cessione e/o di licenza di diritti d'autore e di diritti connessi relativi allo sfruttamento delle loro opere artistiche e/o delle loro esecuzioni.²⁴

La norma prevede margini di flessibilità rilevanti.

Anzitutto, il paragrafo 2 dell'articolo 18 invita gli Stati membri a individuare il meccanismo più adeguato per attuare il paragrafo 1, tenendo conto del *“principio della libertà contrattuale e di un*

²⁰ Cfr. COGO. A., *Diritti d'autore (contratti sui)*, in *Enciclopedia del diritto*, 2025, 579.

²¹ Cfr. BERTANI M., *Tra paternalismo ed autonomia negoziale: il nuovo assetto dei rapporti fra autore, artista ed impresa culturale nel digital single market*, in *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2/2020, G. Giappichelli, 2020, 463.

²² Cfr. GHIRETTI F., *La disciplina dell'equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 223-224.

²³ Cfr. GHIRETTI F., *La disciplina dell'equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 223.

²⁴ Cfr. ATTOLICO L., *L'equa remunerazione degli autori ed artisti per lo sfruttamento delle proprie opere ed esecuzioni nel mercato digitale: novità e prospettive alla luce della nuova direttiva europea in materia di copyright*, in (a cura di) PAPA A., *Il diritto d'autore nell'era digitale*, Giappichelli, 2019, 88.

giusto equilibrio tra diritti e interessi”.²⁵ Nel perseguire l’obiettivo fissato dal comma 1, e dunque l’intento di riequilibrare per via normativa le posizioni contrattuali degli autori e AIE con quelle dell’industria dei contenuti e degli intermediari²⁶, ai legislatori nazionali è lasciato dunque un ampio margine di manovra. Ciò che si giustifica anche in virtù della preesistenza in vari Paesi membri di assetti normativi astrattamente idonei a realizzare l’obiettivo perseguito con l’armonizzazione UE ma tra di loro diversificati. Di qui la scelta di permetterne la sopravvivenza, nei limiti della loro compatibilità con gli obblighi UE.

Per altro verso, il legislatore UE sembra aver inteso lasciare margini di flessibilità anche al fine di tarare l’intervento sulle specificità dei diversi settori in cui può avvenire lo sfruttamento dell’ampia varietà di opere protette dal diritto d’autore, nonché in ragione dell’esistenza di schemi contrattuali consolidati, caratterizzati da una certa articolazione e complessità anche per quanto riguarda i profili relativi alla remunerazione.²⁷ La norma prevede che l’obbligo di garantire un’equa remunerazione si applichi agli autori e agli AIE, sia nei contratti di licenza (cioè che autorizzano l’uso della loro opera o performance) sia nei contratti con cui trasferiscono i diritti economici alla controparte.²⁸

Alcune opinioni mettono in dubbio l’applicabilità del principio di cui all’art. 18 agli utilizzatori “secondari”, i.e. ai soggetti che non hanno rapporti diretti con gli autori e gli artisti.²⁹ In tale prospettiva, l’articolo 18 viene talvolta interpretato come una norma che tutela gli autori solo nei confronti delle loro controparti contrattuali dirette. Questa interpretazione, tuttavia, non trova fondamento nel testo della direttiva, che non limita l’applicazione del principio a specifici rapporti contrattuali.³⁰

La remunerazione, come visto, deve essere “adeguata e proporzionata”. Per il legislatore “adeguata” si riferisce al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Per “proporzionata” si intende una remunerazione che sia rapportata ai ricavi generati dallo

²⁵ Cfr. ALVISI C., *L’equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, in AIDA, 2021, 161.

²⁶ Cfr. GHIRETTI F., *La disciplina dell’equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 225.

²⁷ Cfr. COGO. A., *Diritti d’autore (contratti sui)*, cit., 593.

²⁸ Cfr. DUSOLLIER S., *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, cit., 1021-1022.

²⁹ FABBIO P., *Il diritto del creativo ad una remunerazione adeguata e proporzionata nella direttiva digital copyright*, cit.. In senso contrario, M. BERTANI, *Tra paternalismo ed autonomia negoziale: il nuovo assetto dei rapporti tra autore, artista ed impresa culturale nel digital single market*, cit., 490 ss.; MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d’autore*, Giappichelli, 2023, 394.

³⁰ Inoltre, essa è in contrasto con la normativa italiana di recepimento, la quale estende espressamente il principio anche ai rapporti gestiti dalle società di gestione collettiva, che spesso operano con utilizzatori secondari per lo sfruttamento pubblico delle opere. V. MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d’autore*, cit., 398.

sfruttamento economico dell'opera o della prestazione. Questa importante indicazione offerta dal legislatore europeo si annida nel considerando 73, là dove invita a declinare il concetto di remunerazione adeguata e proporzionata alla luce di tutte le circostanze del caso³¹ tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera.³²

Si è osservato in dottrina che sarebbe contraddittorio considerare la direttiva come uno strumento per il recepimento delle pratiche di mercato, tanto più che nell'ambiente digitale esse risultano viziate dalla concorrenza, ritenuta sleale, di alcune "piattaforme online molto grandi", che hanno una posizione dominante nel mercato di riferimento. Dunque, secondo la lettura qui riferita, queste pratiche di mercato, in vari settori della condivisione di contenuti digitali, sono il risultato di una governance privata *de facto* esercitata dalle multinazionali del web.³³ Contraddittorio sembra anche intendere "l'adeguatezza e la proporzionalità" della remunerazione utilizzando il parametro dello "sfruttamento effettivo dell'opera". Occorre infatti ricordare che sia l'offerta che la richiesta di contenuti digitali sono di fatto determinate dalle piattaforme di condivisione dei contenuti secondo una logica puramente commerciale di preferenze del pubblico. Prendendo per riferimento quest'ultima la piattaforma decide quali contenuti e quali invece censurare, amplificando così la dipendenza dei creatori di contenuti dalle piattaforme.³⁴ Di conseguenza, il giudizio sull'adeguatezza della remunerazione lascia ampi margini di incertezza, sia per la difficoltà di definire con sufficiente precisione i criteri giuridici che dovrebbero disciplinarla, sia per la presumibile complessità della loro concreta applicazione.³⁵

Il considerando 73 indica che "*un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma*". Prosegue poi disponendo che "*gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari.*" Questo significa che alla luce delle peculiarità

³¹ Cfr. COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1304.

³² Al riguardo si suggerisce di tenere conto alle: 1) caratteristiche del settore di riferimento; 2) evitare ripartizioni solo formalmente eque; 3) L'interesse degli autori e degli AIE che non è solo limitato alla remunerazione del proprio lavoro ma comprende anche quello della diffusione e conoscenza delle proprie creazioni (non si preclude in alcun modo ai titolari di diritti esclusivi di autorizzare l'uso a titolo gratuito). V. GHIRETTI F., *La disciplina dell'equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, in (a cura di) Bixio M. L., *Crisi e resilienza del diritto d'autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, 2024, 230-231.

³³ Cfr. ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2021, 162.

³⁴ Ivi, 162.

³⁵ Si veda PRIORA, *The principle of appropriate and proportionate remuneration in the CDSM Directive: a reason for hope?*, cit., 3; COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1299.

del caso, un compenso forfettario può ritenersi proporzionato ed adeguato,³⁶ fermo restando che questa circostanza dovrebbe rappresentare un'eccezione, piuttosto che la regola.³⁷ Il Considerando 73 non stabilisce alcun criterio per giustificare tale deroga, ma consente ai recepimenti nazionali di individuare casi specifici per i quali ammettere compensi costituiti da un somma forfettaria.³⁸

Con l'articolo 19 dir. CDSM il legislatore UE introduce obblighi di trasparenza in capo a cessionari e licenziatari, anche indiretti, per consentire agli autori e agli AIE di monitorare le utilizzazioni effettivamente compiute e i risultati ottenuti.³⁹ Nello specifico, il primo comma dell'Articolo 19 indica che *“gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni”*. L'obbligo stabilito dall'Articolo 19 consiste principalmente nell'offrire agli autori e agli AIE informazioni chiare sulle modalità di sfruttamento delle loro opere e sui proventi ottenuti, anche a livello mondiale.⁴⁰ È stato tuttavia rilevato che, nella pratica, risulta difficile tenere traccia degli accordi stipulati a valle del primo con i titolari originari e dei compensi eventualmente negoziati. Vi sarebbe infatti la tendenza a mantenere riservati tali accordi, specie tra editori ed etichette discografiche, anche al fine di massimizzare i profitti generati dallo sfruttamento dei contenuti attraverso pratiche di discriminazione di prezzo nei rapporti con gli utilizzatori professionali.⁴¹

Il secondo comma dell'Articolo 19 apporta un'importante integrazione alla norma, conferendo agli autori e agli AIE il diritto di richiedere informazioni necessarie sui diritti di sfruttamento ai sublicenziatari, qualora i loro partner contrattuali diretti non dispongano di tutte le informazioni necessarie.⁴²

³⁶ Cfr. GHIRETTI F., *La disciplina dell'equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 230.

³⁷ Cfr. AGUILAR A., *The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers* (Part I and II, Art. 18-23), Kluwer Copyright Blog, 2019.

³⁸ Cfr. DUSOLLIER S., *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, cit., 1023.

³⁹ Cfr. COGO A., *Prime riflessioni sulle linee generali della Direttiva 790/2019 e sul suo recepimento in Italia*, cit., 3.

⁴⁰ BURA A., *L'equa remunerazione di autori e artisti ed impatto sul diritto dei contratti* (artt. 18-23), in (a cura di) LAVAGNINI S., *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale. Direttiva (UE) 2019/790 e d.lgs. n. 177/2021 di recepimento*, Giappichelli, 2022, 307.

⁴¹ Questa riservatezza deriva dal fatto che, potendo trattare in modo differenziato i prezzi con diversi utilizzatori professionali (ad esempio distributori o altri operatori), tali soggetti possono trattenere una quota maggiore dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dei contenuti. AGUILAR A., *The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers* (Part I and II, Art. 18-23), cit.

⁴² DUSOLLIER S., *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, cit., 1024.

Inoltre, l'Articolo 19, comma 3, prevede che l'obbligo di informazione dovrebbe essere proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Si precisa che *“gli Stati membri possono prevedere che nei casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi”*.⁴³

Questa disposizione sembra generare una certa tensione tra l'obbligo di ottenere regolarmente informazioni pertinenti e complete ed il principio di proporzionalità che tiene conto delle specificità di ciascun settore. Appare infatti ragionevole limitare i tipi e i livelli di informazioni laddove impongano un onere amministrativo sproporzionato o, come previsto nel paragrafo successivo, eliminarle qualora il contributo dell'autore *“non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione”*.⁴⁴ Di conseguenza, l'attuazione a livello degli Stati membri dovrebbe essere più specifica nel definire le modalità di questo obbligo di informazione, adattandolo alle specificità dei diversi tipi di creazione, dei soggetti coinvolti e dei settori interessati.⁴⁵

L'articolo 19, comma 5, prevede che le regole di trasparenza possano essere negoziate collettivamente: un'opzione particolarmente vantaggiosa per gli artisti, poiché capace di rafforzarne il potere contrattuale e condurre a soluzioni applicative di più facile implementazione. Inoltre, l'Articolo 19, comma 6 esenta gli organismi di gestione collettiva dalle regole di trasparenza in quanto la direttiva 2014/26/UE⁴⁶ che li regola prevede già disposizioni analoghe in materia.⁴⁷

La proposta della Commissione non prevedeva inizialmente una disposizione specifica relativa alla remunerazione equa e proporzionata per gli artisti e gli AIE in caso di cessione o concessione in licenza di diritti esclusivi. L'Articolo 15 si limitava a introdurre un meccanismo di adeguamento contrattuale che poteva essere applicato nel caso in cui la remunerazione pattuita fosse

⁴³ Tramite l'utilizzo del termine “sproporzionato” questa disposizione lascia percepire un altro modo per leggere il termine “proporzionato”, il quale va interpretato *“in considerazione dei proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o dell'esecuzione”*, in AGUILAR A., *The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers* (Part I and II, Art. 18-23), cit.

⁴⁴ Articolo 19, comma 3, Direttiva CDSM.

⁴⁵ Si dovrebbe altresì tenere conto dell'importanza del contributo degli autori o degli AIE rispetto al complesso dell'opera o esecuzione ma si tratta di un compito arduo. V. DUSOLLIER S., *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, Ccit., 1024.

⁴⁶ Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

⁴⁷ Si veda il considerando 77; AGUILAR A., *The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers* (Part I and II, Art. 18-23), cit.

sproporzionatamente bassa rispetto ai successivi proventi ottenuti dallo sfruttamento dell'opera.⁴⁸ Sembra pertanto che il legislatore abbia tenuto conto sin dall'inizio delle vicende che possono caratterizzare il ciclo di sfruttamento di un'opera e, in particolare, della possibilità che un successo inaspettato renda sproporzionatamente basso il compenso originariamente pattuito con gli autori o gli AIE. Questo spunto è stato successivamente ripreso all'Articolo 20 della direttiva CDSM, il quale indica che gli autori e gli AIE o i loro rappresentanti hanno il diritto di rivendicare *“una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni”*. In altre parole, si prevede la possibilità di un adeguamento ex post del contratto per compensare il mancato guadagno subito dagli autori e dagli AIE.⁴⁹

L'articolo 21 della direttiva CDSM prevede che le controversie relative all'obbligo di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Il legislatore comunitario ha lasciato agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella determinazione delle modalità di svolgimento di tale procedura di risoluzione stragiudiziale e dei soggetti coinvolti.⁵⁰

L'articolo 22 concede agli autori e agli AIE il diritto di revocare un contratto di cessione o licenza dei loro diritti in caso di mancato sfruttamento dell'opera o dell'esecuzione.⁵¹ Uno scenario tipico è quello in cui, dopo un periodo di successo, l'interesse per una canzone diminuisca e il titolare dei diritti smetta quindi di investire nella sua promozione e distribuzione. L'articolo 22 offre così all'autore della canzone il diritto di recedere dal contratto, permettendogli di promuovere e distribuire nuovamente la canzone, anche attraverso un accordo con un'altra parte interessata.⁵²

L'applicazione di questa disciplina postula che il contratto rientri nel perimetro di applicazione definito in termini generali dall'art. 18 dir. CDSM e che abbia dunque ad oggetto la licenza esclusiva o il trasferimento di diritti di utilizzazione al fine dello sfruttamento dell'opera o della prestazione in cambio di una remunerazione. Al ricorrere di questo presupposto, il tipo di attribuzione non pare

⁴⁸ ROSATI, *Copyright in the digital single market: article-by-article commentary to the provisions of directive 2019/790*, Oxford University Press, Oxford, 2021, 361.

⁴⁹ DUSOLLIER S., *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, cit., 1024.

⁵⁰ ATTOLICO L., *L'equa remunerazione degli autori ed artisti per lo sfruttamento delle proprie opere ed esecuzioni nel mercato digitale: novità e prospettive alla luce della nuova direttiva europea in materia di copyright*, cit., 98.

⁵¹ Cfr. DUSOLLIER S., *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, cit., 1025.

⁵² Cfr. AGUILAR A., *The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers (Part I and II, Art. 18-23)*, cit., 2019.

incidere sulla disponibilità dello strumento di tutela qui considerato. In tal modo, uno dei vecchi principi che separava cessioni e licenze perde forza: anche una cessione non recide più definitivamente il legame tra l'autore e i diritti economici sulla sua opera.⁵³ Prevale in ogni caso l'obiettivo di restituire all'autore o all'artista la possibilità d'iniziare o riprendere la diffusione dei contenuti protetti e, in prospettiva, di conseguire un profitto per mezzo della stessa.

Nel secondo paragrafo dell'articolo 22 si sottolinea che il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca dei diritti tenendo conto: delle specificità del settore e delle tipologie di opere; dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o AIE. Si potrebbe inoltre prevedere che la revoca si applichi solo entro un certo periodo di tempo o che gli autori e gli AIE possano scegliere di porre fine all'esclusività del contratto invece di caducarlo nella sua interezza. La revoca può essere applicata solo dopo un periodo di tempo ragionevole, per lasciare al contraente il tempo di intraprendere lo sfruttamento.⁵⁴

Per ultimo, l'articolo 23, prevede che "...qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 19, 20 e 21" dovrebbe risultare inapplicabile in relazione ad autori e AIE. Inoltre, si precisa che queste disposizioni non si applicano agli autori di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/24/CE.⁵⁵

1.2 Un'analisi complessiva sull'implementazione degli artt. 18-22 della direttiva CDSM negli Stati membri

La scadenza per l'attuazione della direttiva CDSM era stata fissata al 7 giugno 2021. Tuttavia, a causa della complessità delle disposizioni contenute nella direttiva, la maggior parte degli Stati Membri ha completato il recepimento successivamente allo scadere del termine.

Gli Articoli 18-22 della direttiva CDSM obbligavano gli Stati Membri ad introdurre meccanismi atti a garantire agli autori e agli AIE una remunerazione adeguata e proporzionata e dall'altra parte, lasciavano una libertà di manovra ampia sebbene non illimitata, dato il richiamo al rispetto dell'autonomia contrattuale e alla necessità di realizzare un equo bilanciamento dei diritti e

⁵³ Cfr. COGO. A., *Diritti d'autore (contratti sui)*, cit., 585-586.

⁵⁴ Cfr. DUSOLLIER S., *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, cit., 1026.

⁵⁵ Direttiva n. 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

degli interessi. Questi principi dovevano essere considerati attentamente nell'interpretazione e nell'applicazione delle soluzioni in sede di recepimento.⁵⁶

Data la significativa discrezionalità concessa, gli Stati membri avrebbero potuto scegliere di mantenere le misure di protezione contrattuali già esistenti o eventualmente di introdurre misure di protezione più rigorose a favore degli autori e degli AIE.⁵⁷ Di conseguenza, l'attuazione di questa parte della direttiva è stata variabile e ha rappresentato una sfida particolare per le industrie del diritto d'autore nell'Unione Europea.⁵⁸ In alcuni Paesi, le disposizioni relative all'equa remunerazione erano già previste, mentre in altri risultavano completamente assenti nelle leggi sul diritto d'autore.⁵⁹ Dall'analisi del processo di attuazione delle nuove norme sull'equa remunerazione degli autori e degli AIE nei Stati Membri, sono emerse le seguenti categorizzazioni: 1) paesi con meccanismi esistenti (Paesi Bassi, Francia, Spagna, Italia)⁶⁰; 2) paesi senza tutela preesistente (Ungheria, Malta); 3) approcci innovativi (Germania).⁶¹

Gli Stati membri avevano la facoltà di introdurre meccanismi non contrattuali per garantire una giusta remunerazione agli autori e agli AIE, come ad esempio l'attribuzione ad essi di un diritto irrinunciabile e non trasferibile al pagamento di un equo compenso da parte degli utilizzatori professionali affidato alle organizzazioni di gestione collettiva. In questo contesto, diversi Stati membri, tra cui Belgio, Spagna, Italia, Estonia e Germania, avevano già previsto nei propri ordinamenti diritti di remunerazione che autori e AIE potevano reclamare direttamente dagli attori economici che sfruttavano le loro opere, anche nel caso in cui quest'ultimi avessero acquisito i diritti dai produttori, ai quali gli autori e gli AIE li avevano precedentemente ceduti.⁶²

⁵⁶ Cfr. BERTANI M., *Tra paternalismo ed autonomia negoziale: il nuovo assetto dei rapporti fra autore, artista ed impresa culturale nel digital single market*, cit.; COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1298.

⁵⁷ Cfr. European Copyright Society (ECS), *Comment of the European Copyright Society Addressing Selected Aspects of the Implementation of Articles 18 to 22 of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market*, 2020, 4.

⁵⁸ SHAPIRO T. - HANSSON S., *The DSM Copyright Directive: EU Copyright will indeed never be the same*, cit., 414.

⁵⁹ European Commission, *Study on contractual practices affecting the transfer of copyright and related rights and the ability of creators and producers to exploit their rights*, 2023/031, 2025, 12.

⁶⁰ La maggior parte degli Stati membri ha adottato il testo della direttiva con poche modifiche, seguendo quello che Leistner definisce il "modello di attuazione tradizionale". V. LEISTNER M., *"A general introduction to the implementation of Art. 17 DSM Directive in Germany"*, in *AIDA 2022*, Giuffrè, Milano, 2023, 223.

⁶¹ Cfr. Society of Audiovisual Authors, *Implementation of the EU Copyright Directive: Article 18*, 9th Initiative Urheberrecht/Copyright Conference, 22 November 2021.

⁶² Cfr. European Copyright Society (ECS), *Comment of the European Copyright Society Addressing Selected Aspects of the Implementation of Articles 18 to 22 of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market*, cit., 16.

Inoltre, la Direttiva lasciava ampio spazio per interventi collettivi e negoziazioni sulla protezione contrattuale dei creatori. In alcuni Stati membri, come Francia e Germania, risultavano già comuni accordi collettivi, contratti tipo o l'intervento di organizzazioni di gestione collettiva e in alcuni casi la legge rendeva obbligatori gli accordi raggiunti dai rappresentanti del settore.⁶³

Così, ad esempio, la legge tedesca sul diritto d'autore ha una lunga tradizione di tutela delle esigenze degli autori nei loro rapporti con i licenziatari.⁶⁴ In effetti, gli articoli 18-23 della direttiva CDSM sono stati in gran parte ispirati dalla legge tedesca, che ha quindi necessitato solo di lievi modifiche. Di conseguenza, il legislatore tedesco ha semplicemente ritenuto utile chiarificare che anche un pagamento forfettario dovrebbe garantire un'adeguata quota dei proventi complessivi potenziali derivanti dall'uso e che dovrebbe essere giustificato alla luce delle specificità del settore.⁶⁵

Per garantire un'adeguata remunerazione degli autori per l'uso dei contenuti da parte degli OCSSPs, l'articolo 4(3) dell'UrhdG⁶⁶ prevede un ulteriore obbligo diretto di adeguata remunerazione se l'autore ha concesso a terzi il diritto di comunicazione al pubblico. Tuttavia, questo diritto di remunerazione diretta non si applica se l'autore ha concesso il diritto di comunicazione a un organismo di gestione collettiva (di seguito Collecting Management Organization (CMO), oppure *collecting*) o a una società per la distribuzione digitale. Inoltre, nel recepimento tedesco, viene prevista una combinazione di eccezioni e limitazioni affiancati da diritti a compenso *ex lege*. In particolare, questo articolo stabilisce un diritto a compenso per l'utilizzo delle opere per caricature, parodie e pastiches, che deve essere pagato dagli OCSSP agli autori. Questo diritto è irrinunciabile e può essere amministrato solo tramite le CMO.⁶⁷

2. IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 790/2019 IN ITALIA

Il 20 aprile 2021 il Parlamento italiano ha approvato la Legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (Legge n. 53 del 22 aprile 2021) per autorizzare il Governo a provvedere al recepimento di diverse direttive dell'Unione Europea nell'ordinamento nazionale. Del novero di queste direttive fa parte anche la direttiva CDSM, che è stata effettivamente recepita con il

⁶³ Cfr. European Copyright Society (ECS), *ivi*, 10.

⁶⁴ Sui possibili effetti dell'introduzione del principio di adeguata remunerazione in Germania, v. FABBIO P., *Il diritto del creativo ad una remunerazione adeguata e pro porzionata nella Direttiva Digital Copyright*, *cit.*

⁶⁵ Cfr. VON LEWINSKI S., *The implementation of the digital single market directive of 2019 in Germany*, in *RIDA* 271, January 2022, 92-93.

⁶⁶ Act on the Copyright Liability of Online Content Sharing Service Providers (Federal Law Gazette I, 1204, 1215).

⁶⁷ Cfr. VON LEWINSKI S., *The implementation of the digital single market directive of 2019 in Germany*, *cit.*, 86-87.

d.lgs. n. 177 dell'8 novembre 2021 volta a modificare la “*Legge italiana sul diritto d'autore e sui diritti connessi*”, n. 633 del 22 aprile 1941 (di seguito, “l.a.”).

Il d.lgs. 177/2021 ha introdotto alcune delle norme della Direttiva in tema di equa remunerazione nel corpo della l.a. in modo letterale e rigido.⁶⁸ Così, in particolare, è avvenuto per gli artt. 19 ss. dir., che sono stati trasposti agli artt. 110 ter-septies la.⁶⁹ Ad essi è stato preposto il nuovo co. 2 aggiunto all'art. 107 l.a., apparentemente inteso a dar seguito (con modalità autonomamente definite dal legislatore domestico) al principio dettato dall'art. 18 dir. CDSM. A queste disposizioni di carattere generale se ne sommano alcune altre dettate in relazione a categorie particolari di opere: così, in particolare, è stato riformato l'ultimo comma dell'art. 46 l.a. in relazione alla posizione degli autori delle opere cinematografiche nei confronti dei produttori delle stesse.

2.1 La remunerazione adeguata e proporzionata

L'articolo 107 l.a. comma 2 prevede che “*Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli artt. 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. È ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo*”.

⁶⁸ Così trascurando le indicazioni della legge delega verso una disciplina di dettaglio che attuasse, stabilendone modalità e criteri, i meccanismi previsti in termini generali negli artt. 20 e 22 della Direttiva. V. GHIRETTI F., *La disciplina dell'equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 225.

⁶⁹ Cfr. ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, cit., 167-168.

Questa disposizione appare intesa a recepire l'articolo 18 dir. CDSM. Come si evince dal testo sopra riportato, fa salva il diritto alla remunerazione previsto dagli artt. 46bis⁷⁰ e 84⁷¹ in favore degli autori di opere cinematografiche e degli AIE che abbiano partecipato alla loro realizzazione. Il significato di questa clausola di salvezza non è interamente chiaro.⁷² Inoltre, resta da capire come si coordini la disciplina introdotta dall'art. 107 co. 2 l.a. con quella ricavabile dall'articolo 130 l.a. già contenuto nel testo della l.a. anteriormente alla riforma tra le norme relative al contratto di edizione e non abrogato espressamente.⁷³

In linea generale, nell'attuazione della direttiva CDSM il legislatore nazionale ha preservato, con qualche rimodulazione, i diritti a equa remunerazione che la legge ha da tempo riconosciuto agli autori e agli artisti in relazione a determinate opere ed esecuzioni protette nei confronti degli utilizzatori professionali. Ad esse sembra aver voluto affiancare con l'articolo 107, comma 2 l.a., una tutela di diritto secondario, dunque fruibile nei confronti della controparte diretta. Si tratterebbe dunque di strumenti di protezione degli autori e degli AIE che dovrebbero applicarsi in parallelo, non in alternativa, ancorché in modo coordinato.⁷⁴

L'art. 107 della legge sul diritto d'autore prevede la nullità delle pattuizioni che neghino agli autori e agli artisti una remunerazione adeguata e proporzionata a fronte della cessione o concessione dei diritti di utilizzazione economica. Si tratta di una disposizione destinata ad incidere essenzialmente sulle modalità di svolgimento della contrattazione tra le parti, incentivando l'adozione da parte dei licenziatari e cessionari di comportamenti avvertiti non solo del frequente divario di forza

⁷⁰ L'Articolo 46 bis l.a. prevede un equo compenso in favore degli autori ed a carico degli organismi di emissione delle opere cinematografiche per ciascun utilizzo delle stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. La particolarità della norma consiste nel trovare applicazione in ogni ipotesi di trasferimento del diritto patrimoniale al produttore, ivi incluse le cessioni derivanti da contratti di lavoro subordinato, contratto d'appalto, ecc. Inoltre, i soggetti obbligati al versamento dell'equo compenso sono gli effettivi utilizzatori dell'opera ed esso è dovuto per ciascuna utilizzazione. Sul punto v. BURA A., *L'equa remunerazione di autori e artisti ed impatto sul diritto dei contratti (artt. 18-23)*, cit., 284.

⁷¹ "L'equa remunerazione degli autori ed artisti in caso di cessione/licenza dell'opera su fonogramma. Da qui sono stati introdotti in Italia gli Articoli 84 bis e 84 ter l.a., i quali sembrano contenere i principi poi inseriti nella Direttiva. In particolare si prevede (i) una remunerazione annua supplementare in favore degli autori ed artisti in caso di cessione/licenza dei diritti sull'opera impressa su fonogramma; (ii) l'irrinunciabilità di tale remunerazione supplementare; (iii) l'onere di informazione a carico del produttore dei fonogrammi in favore degli autori ed artisti per il calcolo di tale remunerazione supplementare; (iv) il recesso dal contratto da parte dell'autore ed artista in caso di esiguo sfruttamento dell'opera da parte dei produttori di fonogrammi". Così BURA A., *L'equa remunerazione di autori e artisti ed impatto sul diritto dei contratti (artt. 18-23)*, cit., 287.

⁷² Sul punto v. ad es. ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, cit., 167-168; SARTI D., *La gestione collettiva estesa dei diritti a compenso*, in AIDA 2022, 192 ss.; COGO A., *Diritti d'autore (contratti sui)*, cit., 580.

⁷³ Cfr. CILIBERTI L., *Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento (Capo III) – Il recepimento italiano*. Disponibile su: <https://www.medialaws.eu/>

⁷⁴ Cfr. COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1299.

contrattuale delle parti ma prima ancora delle asimmetrie informative che incidono sulle rispettive posizioni negoziali.⁷⁵

Secondo questa norma, titolari del diritto alla remunerazione adeguata e proporzionata sono, “*gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori*”. Risalta l’intervento incidentale su profili di disciplina delle opere cinematografiche e delle prestazioni artistiche ad esse correlate, che in parte recepisce orientamenti emersi nella giurisprudenza ed in parte innova accogliendo istanze di taluni interessati nel campo del doppiaggio di dubbia compatibilità con i principi che governano la materia.⁷⁶

Ha destato un certo interesse la previsione della possibilità di un intervento della *collecting* degli autori e degli AIE nell’attuazione del principio della remunerazione adeguata e proporzionata. Per un verso è parso chiaro che l’interposizione di una *collecting* possa aiutare a superare le presumibili riserve degli autori e degli AIE ad attivare i meccanismi di protezione che la direttiva CDSM prefigura e che il legislatore domestico ha attuato con le norme qui considerate. Meno chiaro è come una simile interposizione possa realizzarsi, anche in considerazione della *constituency* di alcune di esse, che vede rappresentati tanti gli autori quanto gli editori. Questo è particolarmente rilevante nel settore creativo, dove molti collaboratori esterni (freelance) negoziano da posizioni di debolezza rispetto alle imprese committenti. In tale contesto, la contrattazione collettiva tende a produrre risultati più efficaci delle rivendicazioni individuali, che spesso vengono evitate dai singoli autori per non compromettere le proprie possibilità di ottenere futuri incarichi.⁷⁷

2.2 L’obbligo di trasparenza

Il legislatore nazionale ha recepito l’obbligo di trasparenza dell’Articolo 19 della direttiva CDSM nell’articolo 110-quater della l.a.. La *ratio* della norma risiede nella “debolezza” intrinseca degli autori e degli artisti rispetto alle controparti contrattuali, nonché nell’asimmetria informativa riguardo ai proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle loro opere.

Il legislatore italiano non solo ha recepito in modo letterale e rigido l’Articolo 19, ma ne ha, per certi versi, rafforzato la portata a favore di autori e AIE.⁷⁸ La norma prevede che i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l’obbligo di fornire agli autori

⁷⁵ Cfr. NIVARRA L., *L’equa remunerazione degli autori e degli artisti dopo l’attuazione della Direttiva n. 2019/790*, in AIDA 2022, Giuffrè, Milano, 2022, 111.

⁷⁶ Cfr. COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1300.

⁷⁷ Sul tema V. COGO. A., *Diritti d’autore (contratti sui)*, cit., 590; FABBIO P., *Il diritto del creativo ad una remunerazione adeguata e proporzionata nella Direttiva Digital Copyright*, cit., 88.

⁷⁸ GHIRETTI F., *La disciplina dell’equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 233.

agli AIE, “*anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35*”, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche e la remunerazione dovuta. Inoltre il legislatore entra poi più nel dettaglio, elencando specificamente cosa dovrebbero contenere queste “relazioni” informative.⁷⁹

Dopo avere richiamato, al comma 2 il principio di proporzionalità ed effettività, nonché la necessaria salvaguardia delle informazioni riservate, anche attraverso la stipula di accordi di confidenzialità, il comma 3 della norma disciplina la legittimazione passiva dell'obbligo di trasparenza, chiarendo che esso può venire esercitato non solo nei confronti dei cessionari diretti, ma, se la prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie, anche nei confronti dei “sublicenziatari” a cui potranno essere richieste “informazioni supplementari” sia direttamente, sia per il tramite degli “*organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35*”.⁸⁰

Al comma 4, la norma attribuisce all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) il compito di vigilare sul rispetto dell’obbligo di trasparenza e di reagire in caso di violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto inadempiente. Questo intervento autoritativo è probabile che sia stato pensato per fronteggiare situazioni caratterizzate da forti squilibri di potere negoziale e marcate asimmetrie informative, come nei rapporti tra titolari di diritti e grandi utilizzatori, in particolare le piattaforme online, nei quali l’intervento dell’Autorità potrebbe risultare funzionale a superare le resistenze alle richieste di maggiore trasparenza avanzate dai titolari dei diritti e dalle società di gestione collettiva.⁸¹

L’ultima parte dell’articolo 110-quater, comma 4, stabilisce che “*la mancata comunicazione delle informazioni [...] costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti*”, senza tuttavia chiarire quale sia la concreta utilità per l’autore di una simile presunzione. La comunicazione delle informazioni costituisce, peraltro, un obbligo *ex lege*

⁷⁹ Ovvero: “a) l’identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori; b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche; c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti; d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.”

⁸⁰ Cfr. GHIRETTI F., *La disciplina dell’equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 234.

⁸¹ Cfr. COGO. A., *Diritti d’autore (contratti sui)*, cit., 595.

inderogabile, il cui inadempimento dovrebbe, in linea di principio, rilevare sul piano risarcitorio ed eventualmente legittimare la risoluzione del contratto.⁸²

Al comma 5 si prevede che le regole di trasparenza possano essere negoziate collettivamente; mentre al comma 6 si precisa – in linea con la dir. CDSM – che agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti si applica l'Articolo 24 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Come ulteriore elemento, va osservato che il legislatore ha scelto di non implementare i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 19, che riguardano i casi nei quali si potrebbe limitare l'obbligo di trasparenza se *“l'onere amministrativo diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione”* e quando il contributo dell'autore o dell'AIE *“non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione”*.

2.3 Il meccanismo di adeguamento contrattuale

Il meccanismo di adeguamento contrattuale previsto dall'art. 20 della direttiva CDSM è attuato in Italia dal nuovo Articolo 110 quinquies l.a.. La norma prevede che gli autori e gli AIE, *“direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti...”*, hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, *“se la remunerazione [originariamente] concordata [al momento della conclusione del contratto] si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche”*.⁸³ Inoltre si precisa che l'accertamento della sproporzione deve tenere conto di *«tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online»*.⁸⁴

L'introduzione del meccanismo di adeguamento contrattuale si deve alla considerazione che i contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati risultano essere di lunga durata e, dunque, difficilmente rinegoziabili con le controparti.⁸⁵ Inoltre, la disposizione trova applicazione soprattutto nei contratti che prevedono un compenso forfetario. Nei contratti con remunerazione in partecipazione, invece, l'esigenza di adeguamento si pone solo in via eccezionale, in particolare

⁸² Cfr. COGO. A., *ibidem*.

⁸³ Cfr. ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, cit., 170.

⁸⁴ Cfr. NIVARRA L., *L'equa remunerazione degli autori e degli artisti dopo l'attuazione della Direttiva n. 2019/790*, cit., 109.

⁸⁵ V. il considerando 78 e *ibidem*, 108.

quando il contratto riguardi più forme di sfruttamento dell'opera senza prevedere una specifica partecipazione per ciascuna di esse.⁸⁶

Specificità del diritto alla remunerazione ulteriore è la sua opponibilità da parte di autori e artisti non solo alla loro controparte contrattuale diretta ma anche agli aventi causa di quest'ultima.⁸⁷ Tale caratteristica ripete quanto previsto dall'art. 20 dir. CDSM e differenzia lo strumento dell'adeguamento contrattuale dal diritto alla remunerazione adeguata e proporzionata di cui all'art. 18 dir. e all'art. 107 co. 2 l.a., la cui portata è limitata ai rapporti contrattuali diretti tra creativi e cessionari.⁸⁸

Inoltre, il legislatore italiano non ha esercitato la facoltà prevista dalla direttiva di poter escludere dal meccanismo di adeguamento contrattuale autori ed AIE che rivestono un ruolo marginale nell'opera. Pertanto, tali soggetti, nonostante il contributo marginale apportato alla realizzazione dell'opera, potrebbero comunque chiedere la revisione del compenso inizialmente pattuito.

L'Articolo 21 della direttiva CDSM è stato recepito in Italia dall'Articolo 110 sexies della L.a. per agevolare la corretta applicazione delle precedenti norme in materia di remunerazione adeguata e proporzionata, garantendo la possibilità per i soggetti contrattuali di ricorrere al meccanismo volontario di risoluzione alternativa delle controversie. Così come per il diritto d'informazione, si è scelto di attribuire ad AGCOM il compito di risolvere eventuali controversie in alternativa all'autorità giudiziaria ordinaria, così da garantire un sistema auspicabilmente efficace di risoluzione alternativa delle dispute, come richiesto dalla direttiva, alternativo rispetto al ricorso ai tribunali.⁸⁹

2.4 Il diritto di revoca

La risoluzione contrattuale, prevista dall'art. 22 della direttiva, viene attuata dal nuovo Articolo 110 septies l. a.. La norma prevede che, qualora i diritti ceduti o concessi in licenza non siano sfruttati entro il termine stabilito dal contratto o, in mancanza, entro quello fissato dall'autore o dagli AIE, tale mancato sfruttamento, se imputabile al cessionario o al licenziatario, costituisce un

⁸⁶ Cfr. COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1304.

⁸⁷ Cfr. ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, cit., 170.

⁸⁸ Cfr. GHIRETTI F., *La disciplina dell'equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 232.

⁸⁹ Cfr. COGO. A., *Diritti d'autore (contratti sui)*, cit., 596.

inadempimento di non scarsa importanza e legittima il titolare dei diritti ad ottenere la risoluzione del contratto.⁹⁰

Questa norma non si applica se il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze alle quali l'autore o l'AIE può ragionevolmente porre rimedio. Nel comma 3 si precisa che in presenza di una pluralità di autori ed AIE, l'assegnazione del termine deve essere concordata tra tutti gli autori e gli AIE con il maggior contributo all'opera o all'esecuzione.⁹¹

3. INTERVENTI DI REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDO LA REMUNERAZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA

Con la Delibera n. 95/24/CONS⁹² del 17 aprile 2024, AGCOM ha approvato il “*Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177*”⁹³ (di seguito, “regolamento”). Il regolamento è stato adottato per dettagliare aspetti già disciplinati dalla legge sul diritto d'autore⁹⁴ in materia di remunerazione degli autori e degli AIE, con l'obiettivo di limitare le incertezze interpretative tenendo conto della complessità della catena dei diritti che si declinano in modo peculiare in ciascun settore dell'industria culturale.⁹⁵

In linea generale l'intervento di AGCOM riguardo la remunerazione adeguata e proporzionata consiste:

1. nell'assistenza in sede di negoiazione di contratti di licenza tra autori, AIE e utilizzatori delle opere audiovisive su servizi di video on demand ai sensi dell'art. 110-ter l.a.⁹⁶;

⁹⁰ Cfr. ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, cit., 170.

⁹¹ Cfr. CILIBERTI L., *Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento (Capo III) – Il recepimento italiano*, cit.

⁹² A seguito di una consultazione pubblica con Delibera 44/23/CONS, sullo “Schema di regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177”. Disponibile sul sito di AGCOM: <https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-44-23-cons>

⁹³ Disponibile sul sito di AGCOM: <https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-95-24-cons>

⁹⁴ Cfr. RUGGIERO S. *Il ruolo delle collecting societies nella protezione del diritto d'autore: due casi a confronto*, Rivista di Diritto dei Media, 254. Disponibile su <https://www.medialaws.eu/rivista>

⁹⁵ Cfr. GHIRETTI F., *La disciplina dell'equa remunerazione e gli obblighi di trasparenza*, cit., 236.

⁹⁶ Cfr. RUGGIERO S. *Il ruolo delle collecting societies nella protezione del diritto d'autore: due casi a confronto*, cit.

2. nella vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di informazione di cui all'art. 110-quater l.a., per il quale in caso di violazione AGOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente;
3. nel meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'Articolo 110-quinquies l.a.;
4. nella risoluzione delle controversie ai sensi dell'Articolo 110-sexies l.a., aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'Articolo 110-quater l.a. e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'Articolo 110-quinques;
5. nell'articolazione dei poteri di AGCOM relativi alle collecting ed al settore delle licenze collettive estese: sulla determinazione dei criteri di maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore, nonché sulle misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, di cui all'Articolo 180 ter l.a.⁹⁷; sulla procedura con cui può essere esercitato il cd. opt-out da parte dei titolari dei diritti, nel caso in cui questi ultimi non intendano avvalersi del meccanismo delle licenze collettive estese.⁹⁸
6. nella definizione delle procedure per la definizione: dell'equa remunerazione degli autori, ai sensi dell'Articolo 18-bis LDA, e degli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi dell'Articolo 80 LDA, per la cessione del diritto di noleggio; del compenso adeguato e proporzionato degli autori, ai sensi dell'Articolo 46-bis LDA, per l'utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate, e degli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi dell'Articolo 84 LDA, per l'utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate, ivi incluse le opere teatrali trasmesse.⁹⁹

3.1 L'assistenza di AGCOM in sede di negoziazione di contratti di licenza

L'Articolo 4 del Regolamento stabilisce che, in caso di difficoltà nella conclusione di accordi per concessione di licenze tra autori, AIE e utilizzatori delle opere audiovisive per i servizi di video on demand, ogni parte può chiedere l'assistenza di AGCOM ai sensi dell'Articolo 110-ter l.a., senza che ciò superi la libertà contrattuale delle parti.¹⁰⁰ Si sottolinea, inoltre, che non sono ritenute ammissibili le richieste di estendere l'assistenza di AGCOM a tipi di utilizzo di opere audiovisive

⁹⁷ Ibidem.

⁹⁸ Cfr. LAVAGNINI S., *Il ruolo di AGCOM*, in (a cura di) Bixio M. L., *Crisi e resilienza del diritto d'autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, 10-20, 2024, 12-13.

⁹⁹ Articolo 2 del Regolamento.

¹⁰⁰ Anche il paragrafo 2 dell'art. 18 della Direttiva CDSM dà istruzioni agli Stati membri affinché trovino il giusto meccanismo per attuare il paragrafo 1, di tenere conto del "principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi".

diversi dai servizi di video on demand e neanche l'ipotesi che AGCOM intervenga quando una delle parti non è interessata ad avviare trattative.¹⁰¹

In pratica, AGCOM offre supporto alle parti per facilitare la conclusione di un accordo, fornendo indicazioni non vincolanti su possibili soluzioni negoziate e, ove opportuno, presentando proposte alle parti, anche per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. Nell'Articolo 4, dal comma 3 al comma 8, si dettagliano gli aspetti procedurali dell'assistenza offerta dall'AGCOM.

3.2 Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di informazione

L'Articolo 5 del Regolamento stabilisce che gli autori e gli AIE hanno il diritto di ricevere informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle proprie opere e sulla remunerazione dovuta¹⁰² da parte dei soggetti a cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti e dai loro aventi causa.¹⁰³ Queste informazioni possono essere ricevute “*anche tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti*”. La norma chiaramente menziona questa possibilità come aggiuntiva, e non alternativa, rispetto alla trasmissione diretta delle informazioni ad autori ed AIE. In caso contrario, ovvero affidare la comunicazione delle informazioni ai soli organismi di gestione collettiva potrebbe risultare discriminatorio nei confronti di tutti gli aventi diritto che hanno scelto di disporre direttamente dei propri diritti, senza affidarsi a tali organismi, tanto più che la gestione collettiva non è obbligatoria secondo la legge italiana.¹⁰⁴

Il diritto di informazione si manifesta in due modalità: da un lato, comporta un obbligo, da adempiere proattivamente, che ricade sulle prime controparti contrattuali; e dall'altro, comporta un diritto a ricevere, su richiesta, ulteriori informazioni supplementari da parte dei soggetti cui sono stati successivamente sub licenziati o ceduti i diritti.

Nello specifico l'Articolo 5 comma 1, a) del Regolamento prevede che i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli AIE, le informazioni con cadenza almeno semestrale, salvo diversi accordi tra le parti, con un limite massimo di un anno. L'obbligo proattivo di rendicontazione implica di per sé che il soggetto obbligato

¹⁰¹ Delibera N. 95/24/CONS, 23.

¹⁰² Cfr. CANELLA A., *Rendiconto semestrale, adeguamento dei compensi a tutale degli Autori* (la delibera AGCOM 95/2024), Autori e Copyright. Disponibile in: <https://www.canellacamaiora.it/rendiconto-semestrale-adequamento-dei-compensi-e-tutela-degli-autori-la-delibera-agcom-95-2024/>

¹⁰³ Per quel che concerne la definizione di “avente causa” vengono in considerazione le previsioni recate dall'art. 19, paragrafi 1 e 2, della Direttiva CDSM e dall'art. 110-*quater*, commi 1 e 3, l.a.. In entrambi i casi, la figura dell'avente causa viene menzionata esclusivamente come alternativa a quella della prima parte contrattuale. Nella disposizione che concerne le successive cessioni in sublicenza (l'art. 19, paragrafo 2 della Direttiva, l'art. 110-*quater*, comma 3, l.a.), gli aventi causa non sono menzionati, questo consegue, pertanto, che la figura degli aventi causa non può essere intesa come equivalente del sublicenziatario. V. Delibera N. 95/24/CONS, 15.

¹⁰⁴ V. in questo senso l'art. 180 LDA e l'art. 4, comma 2 del Decreto e Delibera N. 95/24/CONS, 32.

trasmetta le informazioni in maniera automatica e senza ricevere alcuna richiesta da parte dell'avente diritto, almeno per i primi tre anni dalla data di stipula del contratto.¹⁰⁵ Trascorso questo ultimo periodo, i soggetti obbligati e gli autori e gli AIE potranno esercitare il loro diritto di ricevere le informazioni formulando un'apposita richiesta. Inoltre, AGCOM osserva che questo limite temporale di tre anni pare ragionevole poiché anche lo sfruttamento economico tende a concentrarsi nei primi anni del ciclo di vita dell'opera per poi ridursi nel corso del tempo, rendendo progressivamente meno significative le informazioni sul suo utilizzo.¹⁰⁶

La rendicontazione semestrale rafforza quanto previsto dalla Direttiva CDSM, che richiede la trasmissione delle informazioni almeno su base annuale. AGCOM chiarisce che la periodicità semestrale non può essere modificata normativamente, poiché non è possibile prevedere esplicitamente diverse indicazioni temporali in materia di rendicontazione.¹⁰⁷

Sul punto il regolamento AGCOM interviene su un profilo non disciplinato dalla legge di recepimento¹⁰⁸, riconoscendo il rischio che la parte contrattualmente più debole possa essere indotta ad accettare tempistiche di rendicontazione non adeguate. Pertanto, la possibilità di derogare alla cadenza semestrale, ammessa solo previo accordo tra le parti, deve essere interpretata alla luce dei principi di proporzionalità ed effettività, volti a garantire un elevato livello di trasparenza in tutti i settori.¹⁰⁹

Ne consegue che le informazioni devono essere fornite con periodicità semestrale, salvo diversi accordi tra le parti, fermo restando che la cadenza pattuita non può in ogni caso superare l'anno.¹¹⁰

Inoltre, si dovrebbero considerare anche i casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo della fornitura di informazioni di cui ai commi 1 e 2 risulta sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera. In tale senso, il comma 8 stabilisce che l'obbligo dovrebbe essere limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali

¹⁰⁵ Delibera N. 95/24/CONS, 31.

¹⁰⁶ Ibidem, 33.

¹⁰⁷ AGCOM conferma che questa cadenza semestrale resta la regola e non può essere modificata da una diversa disposizione normativa, in quanto risulta coerente con la legge nazionale. V. Delibera N. 95/24/CONS, 32.

¹⁰⁸ Il legislatore italiano ha scelto di non recepire i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 19, che riguardano i casi nei quali si potrebbe limitare l'obbligo di trasparenza se *“l'onere amministrativo diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione”* e quando il contributo dell'autore o dell'AIE *“non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione”*.

¹⁰⁹ In particolare del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria. V. Articolo 5, comma 5.

¹¹⁰ Per tenere conto della necessità di contemperare le specifiche esigenze dei diversi settori, mentre, dall'altro, intende comunque introdurre un termine temporale al di là del quale non è possibile fissare la cadenza della rendicontazione, tutelando così le esigenze manifestate da parte delle componenti contrattualmente più deboli. In linea con quanto disposto dalla Direttiva Copyright, secondo cui le informazioni devono essere ricevute *“almeno una volta all'anno”* (Art. 19, par. 1), V. Delibera N. 95/24/CONS, 33.

casi. Tuttavia, si dovrebbe anche considerare che lo scambio di informazioni non dovrebbe comportare oneri sproporzionati per i soggetti obbligati. In sintesi, questa è anche l'impostazione generale del Regolamento in cui si prevede che *“le disposizioni devono sempre essere applicate in modo proporzionato ed efficace”*.

L'articolo 5, comma 1, lettera a) del Regolamento stabilisce che se il cessionario o licenziatario ha ceduto o concesso in sublicenza i diritti a terzi, gli autori e gli AIE hanno il diritto di ricevere, su richiesta, informazioni supplementari direttamente dai sublicenziatari o dagli aventi causa nel caso in cui la loro prima controparte contrattuale non possieda tutte le informazioni necessarie. Questa disposizione riguarda tutti coloro ai quali sono stati successivamente concessi in licenza i diritti da parte dei primi cessionari o licenziatari. *“Il fatto di trovarsi più a valle nella catena del valore dei diritti, e di non avere un rapporto diretto con i titolari originali (autori ed AIE), giustifica l'assenza di un obbligo proattivo a carico di questi soggetti, ma non li esenta dal rendicontare gli aventi diritto sulla base di un'apposita richiesta, formulata da questi ultimi direttamente oppure tramite le prime controparti contrattuali”*.¹¹¹

L'articolo 5, comma 2, del Regolamento, che riprende testualmente l'articolo 110 quater l.a., stabilisce quali debbano essere le informazioni di cui al comma 1. La disposizione precisa che tali informazioni devono contenere: l'identità delle parti coinvolte, le modalità di sfruttamento delle opere, i ricavi generati e i dati relativi ai servizi di media non lineari.¹¹² Invece, il comma 4 precisa quali sono i dati che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, mettono a disposizione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro sublicenziatari e aventi causa.

Riguardo all'Articolo 5, comma 3, AGCOM osserva che l'obbligo di fornire informazioni non si applica agli *“utilizzatori non analitici”*, cioè quei soggetti che non dispongono delle informazioni sul contenuto della comunicazione al pubblico in quanto ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri. Si tratta, peraltro, di soggetti ai quali non viene rilasciata una licenza per l'utilizzo di un repertorio, bensì un permesso per l'utilizzo di opere o altri materiali protetti.¹¹³

Il comma 6, in linea con il Considerando 75 della direttiva CDSM, precisa che le informazioni dovrebbero essere fornite in modo specifico, completo ed intelligibile, al fine di consentire l'effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione, nonché ogni opportuna valutazione circa

¹¹¹ Come osservato nella delibera 396/17/CONS, questi soggetti, pur rientrando nella nozione di utilizzatore, non sono gravati dall'obbligo di rendicontazione dettagliata ai sensi dell'art. 23 del Decreto. V. Delibera N. 95/24/CONS, 38.

¹¹² V. per più dettagli Art. 5 comma 2 del Regolamento.

¹¹³ Delibera N. 95/24/CONS, 38.

un eventuale adeguamento del compenso. Inoltre, il comma 7 stabilisce che le parti in questione sono tenute al massimo rispetto della riservatezza delle suddette informazioni, sulla base di accordi eventualmente conclusi¹¹⁴, per prevenire il rischio che le informazioni comunicate vengano ingiustamente divulgate o diffuse, al di fuori delle finalità chiaramente definite dal legislatore europeo.¹¹⁵

Per ultimo, l'Articolo 22 del Regolamento precisa che AGCOM vigila sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione di cui all'Articolo 5. Inoltre, AGCOM può accertare in qualsiasi momento la violazione di tali obblighi attraverso “*ispezioni, richieste di informazioni e documenti, nonché audizioni*”, e può disporre regolari programmi di ispezioni per verificare il rispetto di tali obblighi.¹¹⁶

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e informazione di cui all'Articolo 5, AGCOM applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'Articolo 110-*quater*, comma 4, l.a.,¹¹⁷ a carico del soggetto inadempiente fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

3.3 Il meccanismo di adeguamento contrattuale

L'accertamento dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere dipende strettamente dalle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che disciplina l'obbligo di informazione. La trasmissione di queste informazioni è essenziale affinché il meccanismo di adeguamento contrattuale possa risultare efficace e funzionale.

Il meccanismo previsto nell'articolo 6 del Regolamento e nell'articolo 110-*quinqüies* l.a. stabilisce che gli autori e gli AIE, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, “*hanno diritto a ricevere dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa una remunerazione adeguata ed equa, ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata, se questa si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche*”.¹¹⁸ Il

¹¹⁴ la disposizione riportata il comma 2 dell'articoli 110-*quater* l.a., nel 2 il quale prevede che “resta fermo l'obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza.”

¹¹⁵ Delibera N. 95/24/CONS, 62.

¹¹⁶ In caso di mancata comunicazione degli elementi richiesti dall'Autorità ai sensi del comma 2 di questa disposizione, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

¹¹⁷ Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

¹¹⁸ V. Articolo 6 del Regolamento e l'articolo 110-*quinqüies* l.a., “fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi e tenendo conto delle specificità di ciascun caso e delle specificità e prassi retributive dei diversi settori...”

meccanismo di adeguamento contrattuale deve essere considerato come una misura correttiva per gestire i proventi successivi e inaspettati generati dall'opera rispetto a quanto inizialmente pattuito.

Per garantire la libertà di scelta dell'avente diritto nel far valere in via "diretta" i propri interessi, il meccanismo non si limita alla possibilità di essere azionato esclusivamente dalle *collecting*.¹¹⁹

In relazione alla valutazione della "sproporzionalità" dei proventi, AGCOM richiama quanto già affermato nella delibera n. 44/23/CONS, precisando che, accanto alla conoscenza dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera, è altrettanto rilevante acquisire informazioni sulla sua produzione. In particolare, assumono rilievo i costi sostenuti per la realizzazione e per lo sfruttamento dell'opera stessa, soprattutto in determinati settori. Tali costi costituiscono, infatti, un elemento essenziale per stabilire se i proventi ottenuti possano qualificarsi come inattesi e, di conseguenza, se si sia determinata una sproporzione rispetto al compenso originariamente pattuito al momento della stipula del contratto.¹²⁰

Nell'attuazione dell'Articolo 26 della direttiva CDSM il legislatore italiano chiarisce che tutte le disposizioni contenute nel decreto sono applicabili alle opere e agli altri materiali protetti dal diritto d'autore già esistenti alla data del 7 giugno 2021. Tuttavia, sempre in applicazione dell'Articolo 26 della Direttiva CDSM si precisa che sono "*fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021*". Nel caso di specie si deve quindi intendere che l'adeguamento contrattuale sia possibile solo per quei contratti che sono stati sottoscritti successivamente a tale data. Inoltre, i proventi da prendere in considerazione per accertare se una remunerazione sia stata o meno sproporzionatamente bassa dovrebbero essere quelli generati dagli sfruttamenti decorrenti dal medesimo riferimento temporale.¹²¹

Il comma 4 dell'Articolo 6 stabilisce che il meccanismo di adeguamento contrattuale si applica esclusivamente nei casi in cui l'autore o l'AIE percepisca una remunerazione forfettaria; negli altri casi, i contratti garantiscono comunque all'autore o all'AIE una remunerazione proporzionata al successo dell'opera oggetto della cessione dei diritti.¹²²

Inoltre, Il comma 5 dell'Articolo 6 affronta la possibile sovrapposizione delle norme, stabilendo che qualora l'autore o l'AIE riceva già un compenso adeguato e proporzionato per

“...considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi *online*.”

¹¹⁹ Delibera N. 95/24/CONS, 70.

¹²⁰ Delibera N. 95/24/CONS, 73.

¹²¹ Delibera N. 95/24/CONS, 74.

¹²² Ibidem, 78.

l'utilizzazione di un'opera o di una prestazione artistica, ai sensi di altre disposizioni di legge, comprese quelle degli Articoli 46-bis e 84 l.a., l'adeguamento contrattuale deve essere calcolato sui proventi diversi da quelli su cui tali compensi sono commisurati o a cui sono comunque collegati.¹²³ L'obiettivo della disposizione è quello di evitare una doppia "imposizione" a carico dei medesimi soggetti, con particolare riferimento al compenso adeguato e proporzionato ai sensi degli Articoli 46-bis e 84 l.a.. Il raggiungimento di questo obiettivo non implica necessariamente che gli autori e l'AIE, aventi diritto a un compenso adeguato e proporzionato, non possano comunque richiedere un adeguamento del contratto da parte delle controparti iniziali.

Si sottolinea, a tal proposito, che l'esclusione dal meccanismo di adeguamento contrattuale non riguarda gli aventi diritto, bensì i ricavi utilizzati per determinare ulteriori compensi. Tuttavia, ciò non esclude che un autore o un AIE possa richiedere alla propria controparte contrattuale l'adeguamento del contratto anche qualora percepisca il compenso adeguato e proporzionato previsto dagli Articoli 46-bis e 84 LDA. Inoltre, non si può escludere che una prima controparte contrattuale sia anche utilizzatore dell'opera stessa. In questo caso, la base di calcolo per determinare l'eventuale adeguamento contrattuale dovrà escludere i ricavi sui quali è stato calcolato il compenso adeguato e proporzionato.¹²⁴ Infine, si sottolinea che il diritto al meccanismo di adeguamento contrattuale sussiste anche relativamente al contributo degli AIE che apportano a un'opera una parte di notevole importanza artistica.¹²⁵

3.4 Risoluzione delle controversie riguardo all'articolo 110-quater e all'articolo 110-quinques l.a.

A livello europeo emerge una preferenza per un modello arbitrale di risoluzione delle controversie.¹²⁶ Il d. lgs. n.177/2021 ha ottemperato alla richiesta dell'UE individuando nell'AGCOM l'organo al quale, in alternativa all'autorità giudiziaria, le parti possono rivolgersi per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e il meccanismo di adeguamento contrattuale.¹²⁷ Ad AGCOM può rivolgersi ciascuna delle parti, includendo qui cessionari, licenziatari e sublicenziatari dei diritti.¹²⁸ La procedura di risoluzione della controversia può essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli AIE, su richiesta specifica di uno o

¹²³ Ibidem, 78.

¹²⁴ Delibera N. 95/24/CONS, 80.

¹²⁵ V. le argomentazioni sul comma 10 dell'art. 5 del Regolamento.

¹²⁶ Cfr. NIVARRA L., *L'equa remunerazione degli autori e degli artisti dopo l'attuazione della Direttiva n. 2019/790*, cit., 117.

¹²⁷ Artt. 12 e 13 del Regolamento. V. NIVARRA L., *ivi*, 115.

¹²⁸ Delibera N. 95/24/CONS, 121-122.

più autori o AIE. Dunque, è prevista la possibilità di presentare l'istanza “*conferendo una procura specifica a un organismo di gestione collettiva, a un'entità di gestione indipendente, a un'associazione di categoria o a un procuratore*”.

L'Articolo 15 e 16 del Regolamento dettagliano gli aspetti procedurali per la risoluzione delle controversie davanti all'AGCOM, la quale dovrebbe risolvere la controversia nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento.¹²⁹

3.5 Poteri di AGCOM relativi alle *collecting* ed al settore delle licenze collettive estese

Come si è visto, il diritto domestico affida parte della remunerazione di autori e artisti, in relazione a talune tipologie di opere e contenuti protetti, all'applicazione di diritti a equa remunerazione applicabili normalmente agli utilizzatori professionali. Per l'esazione di questi diritti a equa remunerazione la riforma della l.a. ha previsto il ricorso – in sé singolare – al meccanismo delle licenze collettive estese. L'applicazione di tale meccanismo implica la necessità di identificare le *collecting* autorizzate a stipulare licenze collettive e dunque a contrarre anche per soggetti che non hanno conferito loro mandato per farlo. Sul punto interviene il regolamento AGCOM.

L'Articolo 7 del Regolamento stabilisce in particolare che i tre organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, i più rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti, hanno la possibilità di stipulare accordi per la raccolta dell'equa remunerazione spettante ad autori e artisti per l'utilizzo di opere o altri materiali protetti. La normativa europea dettata dalla direttiva in relazione alle licenze collettive estese appare scarsamente rilevante, siccome si riferisce alla situazione ordinaria nella quale la licenza sia rilasciata sulla base di un diritto esclusivo di utilizzazione economica, mentre qui si tratta di raccogliere compensi che derivano dallo sfruttamento dei contenuti protetti già di per sé lecito perché acconsentito dai titolari dei diritti esclusivi di utilizzazione economica. In ogni caso, il diritto europeo si limita a disporre che qualsiasi organismo atto a rilasciare licenze collettive estese¹³⁰ debba essere sufficientemente rappresentativo dei soggetti coinvolti, quindi la norma nazionale appare in linea con quella europea.¹³¹ Tali accordi, denominati licenze collettive estese, si applicano anche ai titolari dei diritti che non sono membri diretti o associati a questi organismi, garantendo però un

¹²⁹ L'Articolo 14 stabilisce che le richieste per la risoluzione delle controversie devono essere inviate utilizzando i modelli disponibili sul sito dell'AGCOM, accompagnati dalla documentazione necessaria.

¹³⁰ Un accordo stipulato da un'organizzazione di gestione collettiva che ha efficacia anche nei confronti dei soggetti che non sono rappresentati dalla stessa organizzazione, né da un'altra per lo stesso settore. V. Delibera N. 95/24/CONS, 15. In altre parole, le licenze collettive estese consistono precisamente nell'estendere le licenze concluse dalle società di gestione collettiva ai titolari di diritti che non hanno ancora aderito a nessun sistema centralizzato di negoziazione, V. SARTI D., “*Il licensing collettivo*”, in AIDA 2019, Giuffrè, Milan, 2019, 148.

¹³¹ Tuttavia, qualora alcune attività, come ad esempio la raccolta, dovessero essere svolte più efficacemente da un unico soggetto, questa soluzione potrebbe essere adottata dagli operatori di mercato. V. Delibera N. 95/24/CONS, 84.

trattamento equo e paritario per tutti i titolari dei diritti, come previsto dagli Articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 l.a. Inoltre, le categorie di titolari dei diritti che hanno diritto ai compensi previsti dalla legge sul diritto d'autore vengono identificate da AGCOM, che si occupa di aggiornare periodicamente l'elenco delle categorie, basandosi sulla documentazione fornita dagli organismi di gestione collettiva.

Nell'articolo 8 si prevede che AGCOM, avvalendosi eventualmente anche di un soggetto terzo indipendente, assicura che venga effettuata una valutazione annuale per determinare quali siano i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun organismo di gestione collettiva comunica ad AGCOM la propria percentuale di rappresentatività per ciascuno dei tipi di sfruttamento delle opere.¹³² La percentuale è calcolata considerando i dati relativi all'effettivo utilizzo delle opere da parte degli utilizzatori. In merito, AGCOM sottolinea che il parametro più opportuno ed obiettivo per misurare le quote di mercato degli organismi di gestione collettiva sia costituito dall'effettivo sfruttamento da parte degli utilizzatori e quindi dai diritti degli autori e degli AIE. Questo criterio dipende da fattori esterni al rapporto tra l'utilizzatore e la *collecting*, *“in quanto, da un lato, la decisione in merito a quali opere sfruttare è indifferente rispetto ai titolari di diritti delle opere in questione e, dall'altro, il livello di ricavi generati da tali sfruttamenti è da mettere in relazione alle scelte del pubblico”*. Al riguardo, AGCOM sottolinea che risulta necessario distinguere i vari tipi di sfruttamento delle opere, poiché il repertorio utilizzato può cambiare a seconda dell'ambito. Questo influisce sulla rappresentatività degli organismi di gestione che tutelano i diritti delle opere. Allo stato attuale, sulla base delle segnalazioni che pervengono da parte degli organismi di gestione collettiva, si ritiene di individuare cinque categorie di titolari dei diritti: *“autori di opere musicali, autori di opere cinematografiche e assimilate, artisti, interpreti o esecutori, di opere musicali, artisti, interpreti o esecutori di opere cinematografiche e assimilate, produttori fonografici”*. Per ciascuna delle suddette categorie, sono indicati i criteri per calcolare la rappresentatività.¹³³

Inoltre, nell'Articolo 8, comma 3 si prevede che gli utilizzatori, ai sensi della delibera 396/17/CONS, non sono tenuti a fornire la rendicontazione delle informazioni. L'Autorità sottolineava che *“gli esercizi commerciali che ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri (emittenti radiofoniche o televisive) rientrano nella nozione di utilizzatori, ma non avendo a disposizione le informazioni (di all'art. 23 del Decreto), non sono soggetti all'obbligo di*

¹³² Articolo 8, comma 1 e 2 del Regolamento.

¹³³ Delibera N. 95/24/CONS, 96.

rendicontazione dettagliata”. In alcuni dei casi in cui non sono disponibili rendicontazioni analitiche, per valutare la rappresentatività potrebbe essere possibile utilizzare come indicatore di riferimento le valutazioni effettuate in altri ambiti. Per ogni tipo di sfruttamento che richiede una rendicontazione analitica, ogni organismo di gestione collettiva invia ogni anno le informazioni sulla sua rappresentatività, basandosi sui dati ricevuti dagli utilizzatori.¹³⁴

Ogni utilizzatore deve pagare annualmente a ciascuno dei tre principali organismi di gestione collettiva una parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere ed altri materiali protetti di titolari non mandanti né associati ad alcun organismo di gestione collettiva. La parte da pagare è calcolata in base agli accordi con gli organismi e alla loro percentuale di rappresentatività.¹³⁵

Secondo il comma 5 dell’Articolo 8, al fine di poter accedere alla valutazione per determinare quali siano i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi, “gli organismi di gestione collettiva dispongono di strumenti tecnico-operativi adeguati, che assicurano una capacità di ripartizione puntuale ed analitica, anche nei confronti dei titolari dei diritti non mandanti né associati”. In merito all’onere di individuare quest’ultimi, ovvero i cosiddetti autori ed AIE “apolidi”, AGCOM dà atto che si tratta di una questione ampiamente discussa e di non agevole soluzione¹³⁶ per due ordini di ragioni principali. In primo luogo, l’assenza di una banca dati unica delle opere, centralizzata e facilmente accessibile, rende molto difficile definire chi sono gli aventi diritto, soprattutto per la categoria degli AIE e per coloro che ricoprono un ruolo significativo in un’opera, ancorché come artista comprimario e, con essa, anche per l’individuazione degli “apolidi”. In questo contesto, occorre tenere conto anche della possibile presenza di autori o artisti stranieri.¹³⁷ In secondo luogo, quando più collecting competono per la gestione della stessa categoria di diritti, risulta ancora più difficile individuare gli apolidi. Ogni organismo di gestione collettiva conosce solo le proprie rivendicazioni, ma non quelle degli altri; per conseguenza, difetta un modo per conoscere con certezza quali autori o AIE siano effettivamente apolidi, in quanto non rappresentati da nessuno degli organismi di gestione collettiva.

D’altra parte, osserva l’Autorità, il compito di individuare i titolari dei diritti delle opere “*non può spettare agli utilizzatori, essendo questi i soggetti tenuti al pagamento delle somme spettanti agli*

¹³⁴ Ibidem.

¹³⁵ Articolo 8, comma 4 e 5 del Regolamento.

¹³⁶ Delibera N. 95/24/CONS, 104.

¹³⁷ Pur essendo autori o AIE primari o comprimari di un’opera, non sono qualificabili come aventi diritto allorché non sono coperti da accordi di rappresentanza con OGC italiani. Nel caso di autori o AIE statunitensi di opere audiovisive, ad esempio, il compenso per gli sfruttamenti successivi delle opere è già di prassi previsto nel contratto stipulato con il produttore e di conseguenza tali soggetti, non essendo titolari di diritti, non possono essere considerati apolidi, né possono essere inclusi nell’ambito di applicazione delle licenze collettive estese, V. Delibera N. 95/24/CONS, 104-105.

aventi diritto". L'utilizzatore deve corrispondere agli organismi di gestione collettiva eleggibili le quote spettanti agli apolidi, specificando che il calcolo debba avvenire con modalità concordate tra gli utilizzatori stessi e le *collecting*".¹³⁸

L'Autorità ritiene utile considerare la possibilità di creare un organismo che coinvolga insieme tutti gli interessati, come avviene per la rilevazione degli ascolti, dove editori (che vendono spazi pubblicitari) e investitori (che li acquistano) partecipano insieme. Questo permetterebbe di avere un ente indipendente che sviluppa metriche comuni e condivise per raccogliere informazioni rilevanti.¹³⁹

Gli organismi di gestione collettiva, in una sezione dedicata sul proprio sito internet, devono pubblicare le informazioni riguardanti "*gli importi incassati per conto di soggetti non mandanti né associati, le modalità con cui vengono effettuate le rendicontazioni, le modalità con cui possono essere richieste le somme riscosse, le modalità e le tempistiche con cui vengono effettuati i pagamenti*".¹⁴⁰ Inoltre, si precisa che per l'anno 2024, la valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva è stata effettuata tenendo in considerazione la media annuale dei compensi incassati negli ultimi 3 anni per ogni tipo di diritto, come indicato dai bilanci depositati e certificati dall'organo di revisione contabile.¹⁴¹ A partire dall'anno 2025, invece, la rappresentatività è stata determinata in base all'effettivo utilizzo delle opere da parte degli utilizzatori, secondo le modalità tecniche previste dalla Delibera n. 469/24/CONS.

L'Articolo 9 del Regolamento stabilisce che i titolari dei diritti non mandanti né associati di organismi di gestione collettiva possono richiedere a ciascuno degli organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi le quote¹⁴² ad essi spettanti delle somme riscosse per lo sfruttamento dei diritti. Infatti, essendo la "licenza" rilasciata dall'organismo di gestione, appare evidente che sarà lo stesso organismo ad effettuare la riscossione e a dover conseguentemente remunerare l'autore o l'AIE apolide.¹⁴³

Nell'Articolo 10 si prevede la facoltà dei titolari dei diritti di escludere le loro opere e altri materiali dalle licenze collettive estese¹⁴⁴ ovvero di esercitare il cosiddetto *opt-out*, qualora non intendano avvalersi del meccanismo delle licenze collettive estese.¹⁴⁵ Si sottolinea che l'opzione di

¹³⁸ Ibidem, 105.

¹³⁹ Ispirato dal modello del "joint industry committee" (JIC). V. Delibera N. 95/24/CONS, 106.

¹⁴⁰ Nella medesima sezione sono inoltre rendicontate le attività intraprese ai fini del soddisfacimento delle disposizioni normative dell'articolo 19 del Decreto.

¹⁴¹ Articolo 8, comma 6 e 7 del Regolamento.

¹⁴² le quote sono corrisposte dall'organismo di gestione collettiva entro i termini e con le modalità stabilite nel proprio regolamento di ripartizione in favore dei propri mandanti o associati..." V. Articolo 9, comma 2.

¹⁴³ Delibera N. 95/24/CONS, 113.

¹⁴⁴ Ripreso dall'articolo 180-ter, comma 2, l.a..

¹⁴⁵ Cfr. LAVAGNINI S., *Il ruolo di AGCOM*, cit., 12-13.

opt-out può essere esercitata unicamente rispetto alle opere ed ai materiali protetti di cui si ha titolarità. Dunque, si ritiene opportuno precisare “*che nel caso di opere attribuite a più autori, l’esclusione deve necessariamente riguardare esclusivamente le quote attribuibili a quel titolare che intende esercitare tale opzione*”.¹⁴⁶

Inoltre, la norma definisce le modalità di esercizio della facoltà di recesso e assegna ad AGCOM il compito di stabilire le procedure da seguire. Queste disposizioni hanno natura e finalità principalmente procedurale, sono affidate alla discrezionalità di AGCOM e si basano sull’esperienza che essa ha acquisito nel mercato di riferimento.¹⁴⁷

Il titolare dei diritti deve comunicare l’*opt-out* ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi, senza l’obbligo di fornire motivazioni né di sostenere costi o penali. Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a fornire annualmente all’AGCOM l’elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di esclusione nei dodici mesi precedenti.

L’esercizio della facoltà di esclusione termina lo sfruttamento delle opere o di altri materiali del titolare dei diritti da parte dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi, vale a dire l’esazione dei diritti a equa remunerazione previsti in favore dei rappresentati nei confronti degli utilizzatori professionali, “*a partire dalla data della prima ripartizione dei proventi presso gli aventi diritto mandanti o associati, successiva al ricevimento della relativa comunicazione*”. Dalla stessa data, i contratti con terzi dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi non sono più validi nei confronti del titolare dei diritti che ha esercitato l’esclusione.¹⁴⁸

3.6 Sulla procedura per la definizione dell’equa remunerazione degli autori e degli AIE

Un aspetto di significativa innovazione è rappresentato dalla delega attribuita ad AGCOM per la determinazione del compenso adeguato e proporzionato previsto dalle disposizioni qui considerate a carico degli utilizzatori di opere e contenuti protetti.

In proposito, l’Articolo 17 stabilisce che nel caso in cui gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti non riescono a raggiungere un accordo in merito al compenso dovuto agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi degli Articoli 18-*bis*, comma 5, 46-*bis*, comma 4, 80, comma 2, *lett. f*) e 84, comma 4, l.a. è possibile richiedere l’intervento di AGCOM. Nel determinare il compenso, AGCOM considera la rappresentatività dell’organismo di

¹⁴⁶ Delibera N. 95/24/CONS, 117.

¹⁴⁷ Ibidem, 119.

¹⁴⁸ I compensi spettanti al titolare dei diritti per il periodo in cui era valida la licenza collettiva estesa, ma incassati dai tre organismi di gestione collettiva dopo l’esercizio della facoltà di esclusione, vengono ripartiti secondo il regolamento di ripartizione di ciascun organismo. V. Articolo 11, comma 2 del Regolamento.

gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, calcolandolo secondo i criteri stabiliti nel regolamento. La procedura da seguire viene indicata negli Articoli da 18 a 21 del Regolamento.

Nella fase decisionale, in prima istanza, AGCOM valuterà le proposte presentate dalle parti. Nell'ipotesi in cui non reputerà congrua nessuna delle due proposte, determina con proprio provvedimento, secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, il compenso specificando i parametri di quantificazione e le relative modalità di calcolo. In quest'ultimo caso per la determinazione potrà essere utile prendere in considerazione anche ma non necessariamente i criteri stabiliti negli articoli 7 ed 8, applicabili a tutte le *collecting* presenti sul mercato.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Delibera N. 95/24/CONS, 134.